

ALISHER NAVOIYNING AYRIM SHE‘RLARI MATNIDA UCHRAYDIGAN FARQLAR

Yangiboyev Shavkat Egamberdiyevich,
Xalqaro innovatsion universitet, mustaqil tadqiqotchi,
shavkatyangiboev72@gmail.com,
[https://orcid/0009-0001-4419-4324](https://orcid.org/0009-0001-4419-4324)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337455>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning ayrim she‘rlari matnida kuzatiladigan turli xil o‘zgarishlar haqida fikr yuritilgan. She‘rlarning “Ilk devon”, “Oqqo‘yinli muxlislar devoni” va “Xazoyin ul maoniy”dagi matnlari o‘zaro solishtirilgan. Tadqiqot natijasida duch kelingan farqlar kompozitsion, mazmunga ta‘sir etuvchi va imloviy farqlar singari turlarga ajratilgan.

Kalit so‘zlar: she‘r matni, matniy farqlar, kompozitsion farqlar, ma‘noga ta‘sir etuvchi farqlar, imloviy farqlar.

Abstract: This article discusses various changes observed in the text of some poems by Alisher Navoi. The texts of the poems in “Ilk devon”, “Oqquyinli muxlislar devoni” and “Khazoyin ul maoniy” are compared. The differences encountered as a result of the research are divided into such types as compositional, content-affecting and grammatical differences.

Keywords: poetic text, textual differences, compositional differences, differences affecting meaning, spelling differences.

Alisher Navoiyning devonlari nashrlarida ayrim g‘azallarning matnida kompozitsion, ma‘noga ta‘sir etuvchi yoki shunchaki bir so‘zning ikki xil (ba‘zan undan ham ko‘p) yozilishi bilan bog‘liq bir qator farq va tafovutlar uchraydi. Bunday farqlar ba‘zan qo‘lyozma bilan bog‘liq bo‘lsa, ba‘zan nashrga tayyorlovchi (musahhih)ning diqqatsizligi natijasida yuzaga kelgan. Albatta, stilistik-kompozitsion farqlar sirasiga kiruvchi, shuningdek, ma‘noga ta‘sir etuvchi o‘zgarishlar ko‘p jihatdan nashr uchun asos bo‘lgan qo‘lyozma bilan bog‘liq. Biroq matnshunoslik ilmi talabiga muvofiq nashrga tayyorlovchi matnlarda bir xillikni ta‘minlashi, an‘anaga ko‘ra ularni izohlar nomi ostida ilova qilishi zarur. Alisher Navoiy devonlari nashrlarida (20 tomli “To‘la asarlar to‘plami”da ham, 10 tomli “To‘la asarlar to‘plami”da ham) “Ko‘rsatkichlar” nomi bilan tarixiy, adabiy va afsonaviy (mifik) shaxslar ismi, geografik nomlar, etnik nomlar ko‘rsatkichlari ilova qilingan. Bu ko‘rsatkichlar 10 tomli nashrda keng, batafsil izohlangani bilan ajralib turadi. Lekin har ikki nashrda ham biz nazarda tutgan holatlar ko‘zda tutilmagan. (Biz ushbu maqolada g‘azallar matnini o‘zaro taqqoslash uchun Alisher Navoiyning 20 va 10 tomli “To‘la asarlar to‘plami” hamda Hamid Sulaymon tomonidan nashr etilgan “Ilk devon” faksimil nashri, filologiya fanlari doktori A.Erkinov nashrga tayyorlagan “Oqqo‘yunli muxlislar devoni” nashrlaridan foydalandik. Havolarda o‘ng‘ay bo‘lishi

uchun devonlar nomini qisqartirish yo‘li bilan uning tomi va tegishli g‘azalning tartib raqamini berdik).

Kompozitsion farqlar sirasiga ayrim baytlarning nashrlarda o‘rni almashgan holatda berilganini kiritish mumkin. Jumladan, *“Iloho, podshoho, kirdikoro”* misrasi boshlangan g‘azal *“Ilk devon”* [ID: 1] va *“G‘aroyib us-sig‘ar”* devonlariga [G‘S: 5] kiritilgan. G‘azal matni faksimil nashr va *“G‘aroyib us-sig‘ar”*ning har ikki nashrdagi nusxalari bilan o‘zaro solishtirilganda bir muncha farqlar borligi aniqlandi. Eng katta farq uchinchi va to‘rtinchi baytlarning o‘rin almashganida ko‘rinadi:

“G‘aroyib us-sig‘ar”da:

Qachonkim zohir etsang “tanzi’-ul-mulk”,

Sikandarning bo‘lub mag‘lubi Doro.

Yo‘lung muhlik toshi yoquti ahmar,

Eshiging tiyra gardi mushki soro.

“Ilk devon”da:

Yo‘lung toshi bo‘lub yoquti ahmar,

Eshiging tiyra, gardi mushki soro.

Qachonkim zohir etsang “tanzi’-ul-mulk”,

Sikandarning bo‘lub mag‘lubi Doro.

Keyingi farq shundaki, *“Yo‘lung muhlik toshi yoquti ahmar”* misrasi *“Ilk devonda “Yo‘lung toshi bo‘lub yoquti ahmar”* (بولونك تاشى بولوب ياقتى احمر) shaklida berilgan [ID: sah. 1^b].

Xuddi shunday holat *“Ilk devon”*dagi 42-g‘azal (sah. 17^a-17^b) va *“Navodir un-nihoya”*dagi 37-, *“G‘aroyib us-sig‘ar”*dagi 32- g‘azal matnida ham uchraydi. *“Ilk devon”*da 2-bayt o‘rnida keltirilgan

مینیو مغ دیری ارا مغباچه قاشیدا غاو

سینو زوحد احلی ارا مسخیو محراب تولا.

(Menu mug‘ dayri aro mug‘bacha qoshida g‘ulu,

Senu zuhd ahli aro masjidu mehrob to‘la)

bayti narigi ikkita devonda maqta‘dan oldin – begona baytda berilgan. Shuningdek, ikkinchi misradagi *aro so‘zi bila* tarzida ifodalangan va bizningcha ham shunday bo‘lgani joiz.

Yana bir holatda ham kompozitsion, ham ma‘noga ta‘sir etuvchi farqlar borligiga duch keldik. *“Ilk devon”*da *“Havo xush erdiyu ilkimda bir qadah mayi nob”* misrasi bilan boshlangan [sah. 21^b-22^a] g‘azalning ikkinchi va uchinchi baytlari *“Badoyi’ ul-bidoya”* [BB: 61] va *“G‘aroyib us-sig‘ar”* [G‘S: 44] devonlariga o‘rin

almashgan holda hamda ayrim o‘zgarish bilan berilgan: *desam qadah may ich – desamki bir qadah ich.*

“Ilk devon” da:

منگانی زحره اولکیم دیسام قدح می ایچ
نی انسیز ایچگای نی میدین قرار و طاقتو تاب.
کی حلذیر ایردی اوشول سری نرگیسی مخمور
و لیک رغمیما قیاماس یدی قدحغه.

*(Manga ne zahraye ulkim, desam qadah may ich,
Ne onsiz ichgay, ne mendin qaroru toqatu tob.
Ki hozir erdi o‘shul sarvi nargisi maxmur,
Valek rag‘mima qilmas edi qadahg‘a shitob.)*

“Badoyi’ ul-bidoya” va “G‘aroyib us-sig‘ar” da:

*Ki hozir erdi o‘shul sarvi nargisi maxmur,
Valek rag‘mima qilmas edi qadahg‘a shitob.
Manga ne zahraye ulkim, desamki bir qadah ich,
Ne onsiz ichgali may, ne qaroru toqatu tob.*

“Ilk devon” va boshqa devonlar nashrlarida ba’zi g‘azallarning baytlar miqdorida ham farqlar borligi kuzatiladi. Masalan, “Favoyid ul-kibar”dagi “*La’ling ul o’tki, ko’ngul mijmar anga*” misrasi bilan boshlanadigan g‘azalning 6-bayti (*Hajridin holim erur andoqkim, Bo’lmag‘ay ko’rmagucha bovar anga*) [FK: 10] va “*Bir oy o’tti meni mahzung‘a, bir oy intizorinda*” misrasi bilan boshlanadigan g‘azalning 8-bayti (*Mening yo do’stning jurmi dema ishqimnikim, ermas, Mening ham ixtiyorimda, aning ham ixtiyorinda*) [FK: 23] “Ilk devon”da mavjud emas [ID: sah. 6^a-6^b va 10^a].

“Badoyi’ ul-bidoya” [BB: 43] va “G‘aroyib us-sig‘ar” [G‘S: 29] devonlari tarkibidan o‘rin olgan “*Yor tutar ko’nglumda gardundin judo bo’lg‘on balo*” misrasi bilan boshlanadigan g‘azal matni o‘zaro, shuningdek, “Ilk devon” [sah. 16^a] va “Oqqo‘yunli muxlislar devoni” [OMD: 5] bilan solishtirilganda bir nechta farq borligiga guvoh bo‘ldik. Birinchidan, g‘azal “Badoyi’ ul-bidoya”da mavjud bo‘lgan “*Xo’b’lardin har kishiga bir balo yetgan kuni, Bizga yetmish otidur javru jafu bo’lg‘on balo*” bayti qolgan uch devonning hech birida yo‘q. Va aksincha, qolgan uch devonda mavjud bo‘lgan oxirgi bayt – maqta’ (*Ey Navoiy, toki bordi yor, bildim hajr emish, Shiddat ichra har baliyatdin sivo bo’lg‘on balo*) “Badoyi’ ul-bidoya”da yo‘q. G‘azalning birinchi so‘zi “Ilk devon”, “Oqqo‘yunlilar devoni” va “Badoyi’ ul-bidoya”da “*yer*”, “G‘aroyib us-sig‘ar”da “*yor*” tarzida berilgan.

“Ilk devon”dagi “*So‘zi hajring ichra har dam za‘flig‘ jismim yonib*” [ID: sah. 26^a-26^b] misrasi bilan boshlanadigan g‘azalning 6- va 7- baytlari “Badoyi’ ul-bidoya” [BB: 73] devonida o‘zaro almashgan, “G‘aroyib us-sig‘ar” [G‘S: 56] devonida esa “Ilk devon”dagi tartib bilan bir xil.

“Ilk devon”dagi “*Qon yoshim yo‘lungda tommaydur ko‘zum giryon bo‘lub*” misrasi bilan boshlanadigan g‘azal matni [ID: sah. 27^b] shu g‘azal o‘rin olgan “Badoyi’ ul-bidoya” [BB: 74] va “G‘aroyib us-sig‘ar”dagi matni [G‘S: 60] bilan solishtirilganda birdaniga bir nechta o‘zgarishga duch kelindi. Xususan, “Ilk devon”dagi 2-bayt “Badoyi’ ul-bidoya” va “G‘aroyib us-sig‘ar”da 4-bayt sifatida, 3-bayt 2-bayt sifatida, 4-bayt esa 3-bayt sifatida tartiblangan. Buning ustiga “Badoyi’ ul-bidoya” va “G‘aroyib us-sig‘ar”dagi quyidagi 3 bayt “Ilk devon”da mavjud emas:

Har zamon og‘zing xayoli sanchilur ko‘nglum aro,

Go‘yiyo bu g‘uncha ani zaxm etar paykon bo‘lub.

Charx ushshoq ohi o‘qidin magar vahm etdikim,

Qubba qildi mehrini o‘z hay‘ati qalqon bo‘lub.

Hashr xurshidig‘a moni‘ fikr qilmassen, ne sud,

Atlasi gardun saropardangg‘a shodurvon bo‘lub.

Bunday farq va tafovutlarni yana o‘nlab uchratish mumkin. Biz ushbu maqolada keltirgan dalillarimiz orqali u yoki bu devonda bir-biriga nisbatan uchraydigan farqlarni o‘sha devon nashrida alohida qayd etish lozim, deb hisoblaymiz. Bunda har bir tadqiqotchi “Ilk devon” va “Oqqo‘yunli muxlislar devoni”ning boshqa devonlarga nisbatan bir muncha vaqt oldin yaratilgani va kimning tahriridan o‘tgani noma‘lum ekanini, ayni paytda, keyingi devonlar bevosita Alisher Navoiyning o‘zi ishtirokida tuzilganini, albatta, e‘tiborga olishi shart.

“Ilk devon” va “Oqqo‘yunli muxlislar devoni”ning ilk tadqiqotchilari hisoblanmish muhtaram olimlarimiz Y.Is‘hoqov [Исҳоқов: 142] va A.Erkinovlar [Erkinov: 8-16] bu devonlarni maxsus tadqiq etish, avvalo, Alisher Navoiyning ilk ijodi namunalari, shuningdek, shoir ijodiy evolyutsiyasining bosqichlari haqida to‘la tasavvurga ega bo‘lish uchun juda ham zarur va dolzarb ekanini alohida ta‘kidlashgan. Biz ham aynan shunday fikrdamiz.

Yana shuni qo‘shimcha qilmoqchimizki, “Ilk devon” matni bilan mutaxassislarni tanishtirish (“Oqqo‘yunli muxlislar devoni” tabdil qilingan) va uni shoirning boshqa devonlari bilan qiyosan tadqiq etish vaqti yetib keldi. Shunda Alisher Navoiyning aynan yoshlik davri ijodi namunalari, ularda yoshlik sabab yo‘l qo‘yilgan ayrim badiiy va mantiqiy xato va kamchiliklar, keyinchalik ularni shoirning o‘zi qanchalik jiddiy tahrir qilgani borasida aniq xulosa chiqarish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Илк девон. Факсимил нашр. // Нашрга тайёрловчи: Ҳ.Сулаймон. – Тошкент: Фан, 1968.
2. Алишер Навоий. Бадойеъ ул-бидоя. // Йигирма томлик, биринчи том. –Тошкент: Фан, 1987. –648 б.
3. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. // Йигирма томлик, учинчи том. –Тошкент: Фан, 1988. –555 б.
4. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. // Ўн томлик, биринчи том. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2011. –834 б.
5. Алишер Навоий. Фавойид ул-кибар // Йигирма томлик, олтинчи том. –Тошкент: Фан, 1987. –556 б.
6. Алишер Навоий. Фавойид ул-кибар. // Ўн томлик, тўртинчи том. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2011. –804 б.
7. Алишер Навоий. Оққўюнли мухлислар девони. // Нашрга тайёрловчилар: А.Эркинов, Р.Жабборов. -Тошкент: Шарқ, 2020. –253 б.
8. Исҳоқов Ё. Алишер Навоийнинг илк лирикаси. –Тошкент: Фан, 1965. –142 б.
9. Эркинов А. Навоийнинг мухлислари томонидан тузилган яна бир девони. Ўзбек тили ва адабиёти ж., 2012, №1. -Б. 8-16.